

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE AÇÃO DE EXTENSÃO

Modalidade da Proposta de Extensão (marcar apenas uma)	
<input type="checkbox"/> Programa	<input type="checkbox"/> Projeto
<input type="checkbox"/> Núcleo Temático	
<input type="checkbox"/> Evento	<input type="checkbox"/> Empresa Junior
<input type="checkbox"/> Liga Acadêmica	<input type="checkbox"/> Prestação de Serviço* <input checked="" type="checkbox"/> Curso
<input type="checkbox"/> Outro (especificar)	<input style="width: 100%;" type="text"/>

*consultoria, assessoramento, orientação profissional

*Eventos			
<input type="checkbox"/> Congresso	<input type="checkbox"/> Conferência	<input type="checkbox"/> Seminário	<input type="checkbox"/> Fórum
<input type="checkbox"/> Simpósio	<input type="checkbox"/> Oficina	<input type="checkbox"/> Palestra	<input type="checkbox"/> Mesa redonda
<input type="checkbox"/> Encontro	<input type="checkbox"/> Workshop	<input type="checkbox"/> Feira	<input type="checkbox"/> Semana
<input type="checkbox"/> Exposição	<input type="checkbox"/> Festival	<input checked="" type="checkbox"/> Outro (especificar)	<input style="width: 100%;" type="text" value="Mini cursos par"/>

*Cursos			
<input checked="" type="checkbox"/> Inicialização	<input type="checkbox"/> Atualização	<input type="checkbox"/> Formação	<input type="checkbox"/> Qualificação/Aperfeiçoamento

*apenas para ações na modalidade evento ou curso

Área de Extensão Vinculada	
<input type="checkbox"/> Ciências da Terra	<input type="checkbox"/> Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas
<input type="checkbox"/> Ciências da Vida	<input checked="" type="checkbox"/> Engenharias e Ciências Exatas

Linha de Extensão (marcar apenas uma)			
<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Comunicação	<input checked="" type="checkbox"/> Educação	<input type="checkbox"/> Direitos Humanos e Justiça
<input type="checkbox"/> Saúde	<input type="checkbox"/> Meio Ambiente	<input type="checkbox"/> Trabalho	<input type="checkbox"/> Tecnologia e Produção

Título da Ação Proposta: Desenvolvimento de uma API RESTful Simples com Node.js

Coordenador(a) (nome completo): Ana Emilia de Melo Queiroz

CPF: 60918225434

Email: ana.queiroz@univasf.edu.br

Tel: 87988473910

Titulação: Doutorado

Área de Formação: Computação e Psicologia

*Apenas docentes da Univasf podem coordenar as modalidades de extensão, exceto os eventos que também podem ser coordenados por outra categoria.

Colegiado/Setor Proponente e campus: Colegiado de Engenharia da Computação

Apresentação da Ação de Extensão:

De acordo com Reddy (2011) uma API - *Application Program Interface* é uma solução voltada para conectar componentes de um sistema a usuários definidos, oferecendo serviços para que a interação possa acontecer, resultando na criação de blocos potencialmente usados por programadores na construção de novas aplicações destinadas a usuários finais. Com isso, é possível criar sistemas integrados por meio da rede de computadores, permitindo acesso à comunicação com servidores.

APIs são usadas na produção de frameworks para aplicações cliente, disponibilizando estruturas, funcionalidades e dados, todos especificados e documentados para fácil compreensão, que tornam desnecessário a instalação de componentes no sistema produzido, (OLSEN, 2006). De acordo com Uzayr (2016) é possível ter uma API como o principal protocolo de comunicação entre sistemas, baseados em diferentes linguagens ou servindo a diferentes propósitos, servindo para trocar dados, tanto informações simples e unitárias quanto arquivos complexos. Além disso, como parte da nova geração de aplicações de troca de dados, deve fornecer o necessário para possibilitar o desenvolvimento de métodos de consumo de informação, que sejam simples e eficientes (SIM, 2000).

À luz desses conceitos será ofertado um curso com os seguintes conceitos: Introdução aos fundamentos do desenvolvimento de APIs RESTful com Node.js. Criação de uma API do zero, sem o uso de frameworks ou bibliotecas externas. Exploração dos módulos internos do Node.js. Fundamentos do protocolo HTTP, incluindo solicitações, respostas, cabeçalhos, códigos de status, roteamento e parâmetros de consulta. Ênfase em operações assíncronas e parciais utilizando streams no Node.js para aprimorar o back-end.

Justificativa:

i) Colaborar com os alunos e auxiliá-los na construção de APIs RESTful com Node.js; Explorar os módulos internos do Node.js para construir uma API; Dominar o roteamento e manipulação de parâmetros em requisições; Aprender os conceitos essenciais do protocolo HTTP; Aplicar streams no Node.js para operações assíncronas no back-end. O Alunos carecem de formação complementar que colabore na submissão de vagas de estágio e melhore a empregabilidade deles.

Objetivos:

i) Objetivo Geral. Compreender os fundamentos das APIs RESTful com Node.js; Explorar os módulos internos do Node.js

- a) para construir uma API; Dominar o roteamento e manipulação de parâmetros em requisições;
- b) Aprender os conceitos essenciais do protocolo HTTP; Aplicar streams no Node.js para operações assíncronas no back-end.

Metas:

Ao final das 04 horas do curso, os alunos terem escritos uma API com node.js

Resultados Esperados:

i) Ao final das 15 horas, (30) trinta alunos terem escrito (10) parágrafos com observância dos conceitos presentes na ementa

Metodologia:

O minicurso tem caráter teórico-prático e articula exposição dialogada, discussões e produções em grupo mediadas pela facilitadora. O minicurso se divide em dois blocos: conhecer e experimentar. O primeiro bloco (CONHECER) busca apresentar os conceitos do Node.js presentes na ementa. Os participantes serão convidados a programar um API com Node.js

Referências Bibliográficas:

REDDY, M. API Design for C++. [S.I.]: Elsevier, 2011 .
 OLSEN, G. From com to common: Component software's 10-year journey toward ubiquity. Queue, ACM New York, NY, USA, v. 4, n. 5, p. 20–26, 2006.
 SIM, S. E. Next generation data interchange: TOOL-TO-Tool application program interfaces. [S.I.]: In: Proceedings Seventh Working Conference on Reverse Engineering. IEEE, 2000. 278–280 p.

Público-Alvo:	Nº de Pessoas Beneficiadas
i) Alunos de Engenharia da Computação	30

Relações com a Sociedade - Indicadores de Impacto

i) Descrever o quanto a ação proposta integra a extensão, o ensino e a pesquisa, de modo a atender as demandas da sociedade e/ou público-alvo. ii) Como essa integração contribue para a formação técnico-científica, cultural, social e pessoal dos acadêmicos (comunidade interna)?

i) Os alunos terão experiência para construir a) para construir uma API; Dominar o roteamento e manipulação de parâmetros em requisições; Aprender os conceitos essenciais do protocolo HTTP; Aplicar streams no Node.js para operações assíncronas no back-end. Estima-se que a sociedade se beneficie de engenheiros capazes de escrever código em tecnologia muito demanda pelo mercado.

Avaliação da Ação

i) Ao longo do minicurso, os participantes terão suas APIs analisados e avaliados pela facilitadora;

Carga Horária*

Período de Execução da Ação (dia, mês e ano)	Início: 17 /08/23	Fim: 17 /08/23
Carga Horária semanal:(04) quatro horas	Carga horária anual: 04 horas	

*Cargas horárias: projeto (máx de 20h/s – de 12 a 24 meses); curso de inicialização (min de 8h e máx de 20h); curso de atualização (min de 40h e máx de 80h); curso de formação (min de 40h e máx de 120h); curso

de qualificação/aperfeiçoamento (min de 120h e máx de 180h); evento (min de 8h); liga acadêmica (máx 8h/s), empresa júnior (máx 20h/s); núcleo temático (min de 120h e máx de 240h)

Cronograma de Execução			
Atividades Planejadas	Período	Local	Observações
Introdução ao desenvolvimento de APIs RESTful com Node.js	17/08/23	Campus Juazeiro	
2 Explorando os módulos internos do Node.js	17/08/23	Campus Juazeiro	
3 Fundamentos do protocolo HTTP: requests, responses, headers e status code	17/08/23	Campus Juazeiro	
4 Roteamento de requisições e manipulação de parâmetros de consulta	17/08/23	Campus Juazeiro	
5 Streams no Node.js: conceitos e aplicação para operações assíncronas e parciais	17/08/23	Campus Juazeiro	

Equipe de Execução					
Nome Completo	CPF	Instituição	Colegiado/Setor	Categoria Profissional (docente, técnico, aluno, etc.)	*Função no Projeto (colaborador, voluntário, etc.)
Ana Emilia de Melo Queiroz	60918225434	Univasf	Engenharia da Computação	Docente	Coordenador e Professor
Rhaissa Barbosa Vasconcelos	101.921.134-29	Univasf	Engenharia da Computação	Discente	Facilitadora/Professora

*Máximo de 10 alunos voluntários por projeto

Proposta Orçamentária (previsão)			
Recursos	Justificativas	Custos Previstos (R\$)	Origem do Recurso
Bolsa de Extensão (apenas PIBEX)		0,00	
Material de Consumo (material de expediente)		0,00	

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (serviços gráficos)		0,00	
Outras Despesas		0,00	
Total R\$		0,00	

Documentos anexos (listar os anexos) *	
1.	
2.	

*campo opcional

Coordenador da Ação
(Assinar e datar)

Coordenador do Colegiado/ou Chefe do setor
(Assinar e datar)